

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में झारखंड का योगदान

डॉ विनय कुमार गुप्ता

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, एल बी एस एम् कॉलेज, जमशेदपुर

Corresponding author- डॉ विनय कुमार गुप्ता

Email- vinaylbsmjsr@gmail.com

स्वतंत्र भारत में पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में अमृत महोत्सव की अवधारणा एवं उसका क्रियान्वयन का प्रारंभ भारतीय आजादी के 75 वर्ष पूर्ण (15 अगस्त, 2022) होने के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गांधी जी की कर्मस्थली साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई और इस अवसर पर कहा कि - आज भारत की उपलब्धियां सिर्फ हमारी नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली हैं। कोरोना काल में जब पूरा विश्व स्वास्थ्य संकट काल से गुजर रहा था उस समय भारत मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई जिसके चलते आज दुनिया के देश भारत को धन्यवाद कर रहे हैं तथा उस पर भरोसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही नए भारत की पहली छटा है। यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आत्मा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कार्य एवं 75 पर संकल्प ये पांच स्तंभ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, आज पहला दिन है। अमृत महोत्सव, 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। हमारे यहाँ मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। आज हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही पुण्यतीर्थ, कितने ही पवित्र केंद्र साबरमती आश्रम से जुड़ रहे हैं। 1 प्रधानमंत्री का कहना है कि अमृत महोत्सव से देशवासियों के सुझावों से अनगिनत विचार निकलेंगे। इस महोत्सव में जन भागीदारी और जन सामान्य को जोड़ने की जरूरत है, कोई भी नागरिक इसका हिस्सा बनने से ना छूटे।

आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ –

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, निर्भरता का 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियां, 75 साल पर संकल्प। भारत में अमृत महोत्सव शब्द का इस्तेमाल काफी पहले से होता आ रहा है जैसे 1995 में स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख जब 75 साल के हुए तो दुनिया में इस समुदाय ने 37 दिन का अमृत महोत्सव मनाया था। वैसे किसी चीज के 75 वर्ष पूरे होने पर 75वीं जयन्ती पर अमृत महोत्सव मनाने के और भी उदाहरण हैं। ज्यादातर मामलों में यह शब्दावली धार्मिक संगठनों और आयोजनों से जुड़ी रहती है। अन्य आयोजनों में इसका इस्तेमाल सुनाई नहीं देता। भारत में जयन्ती शब्द तब लोकप्रिय हुआ जब सिनेमाघरों में हित फिल्मों का दौर शुरू हुआ। कुछ खास फिल्मों रजत, स्वर्ण और

हीरक जयन्ती मनाई लेकिन अमृत महोत्सव कभी नहीं सुनाई दिया। भारत की आजादी के 75 वर्ष पर यह अमृत महोत्सव शब्द को प्रतिष्ठा से साथ लाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ स्वतंत्रता की ऊर्जा को अमृत समान अनुभव करना, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, देशभक्तों को स्मरण करना एवं उनसे प्रेरणा लेकर 75 साल पर देश की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए नए भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, समान भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विश्व गुरु भारत के लिए, नए विचारों एवं नए संकल्पों को उजागर करना है।

भारतीय आजादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य –

अमृत महोत्सव का उद्देश्य है संपूर्ण भारत में 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक जनमानस में भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष की जयन्ती को पूरे उत्साह के साथ मनाने एवं युवा पीढ़ी को देश प्रेम से ओतप्रोत करके आत्मनिर्भर, वैभवशाली भारत के लिए, नए संकल्प के लिए

तैयार कर देश भर में एक अभियान चलाकर देशभक्ति की भावना का प्रसार करना, गुमनाम शहीदों की गाथाएं जन-जन तक पहुंचाना, भारत को देश भक्ति के रंगों से भरना, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों में खेल, गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता आदि के माध्यम से देशभक्ति की भावना को प्रचारित करना |

भारत की आजादी का अमृत सफर :

भारत एवं झारखण्ड के महत्वपूर्ण आन्दोलन तिलका मांझी आन्दोलन (1783-85) – झारखण्ड की धरती से अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की निति के खिलाफ तिलका मांझी का आन्दोलन इतिहास में महत्वपूर्ण है जिसे स्मरण करने की जरूरत है क्योंकि यह आदिवासी अधिकारों की रक्षा, सामन्तवादी शक्ति से मुक्ति एवं अंग्रेजों के खिलाफ झारखण्ड - बिहार के राजमहल के पहाड़ियों में, संथाल क्षेत्र में किया गया आन्दोलन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था | तिलका मांझी उर्फ जाबरा पहाड़िया झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद सेनानी थे |

1855 का संथाल विद्रोह - इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया जाता रहा है कि भारत की आजादी का पहला संघर्ष 1857 के विद्रोह से हुआ लेकिन इससे दो वर्ष पूर्व 1855 में झारखंड की धरती पर पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ संगठित लड़ाई लड़ी गई | अंग्रेजों को भागने पर मजबूर होना पड़ा था | इस विद्रोह को प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है | कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब 'नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री' में इसे जनक्रांति माना है | 30 जून, 1855 को दो भाईयों सिदो और कान्हू के नेतृत्व में करीब 2000 संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया | संथाल क्षेत्र से अंग्रेजी शासन लगभग समाप्त हो गया था | इस संघर्ष में उनके दो और भाई चांद और भैरव तथा दो बहनें फूलों और झानो भी शहीद हुए | 2 प्रसिद्ध इतिहासकार बीपी केसरी के अनुसार संथाल हूल ऐसी घटना थी जिसने 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की थी | इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने संथाल क्षेत्र को वीरभूम और भागलपुर से हटा दिया और 1855 में संथाल परगना को रेगुलेशन जिला बनाया गया | 3 संथाल विद्रोह में संथाली के अलावा कई जातियां शामिल थे और यह बिहार, झारखंड, बंगाल एवं ओड़िसा तक फैला हुआ था | वास्तव में भारत का यह पहला जन विद्रोह था | हूल में

पहली बार आज करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, हमने खेत बनाए हैं इसलिए यह हमारे हैं नारे लगे थे | संथाल हूल में जितने लोग मारे गए उतने 1857 की क्रांति में भी नहीं मारे गए |

1857 का स्वतंत्रता संग्राम - 10 मई 1857 में मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई | क्रांति की शुरुआत सैन्य विद्रोह के रूप में हुई लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदल गया एवं ब्रिटिश के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह हो गया इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया | मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की | कानपुर में नानासाहेब, झांसी एवं ग्वालियर में तात्या टोपे एवं रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में बीर कुंवर सिंह, इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया और देश के लिए शहीद हो गए |

झारखंड में 1857 का विद्रोह - झारखण्ड के वीर सपूतों ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया | रांची, हजारीबाग, मानभूम, सिंहभूम, संथाल परगना में यह विद्रोह फैल गया | ओरमांझी के जमींदार उमराव सिंह उसका छोटा भाई घासी सिंह, दीवान शेख विहारी ने चुटूपालू घाटी को नाकेबन्द कर दिया ताकि भगोड़े अंग्रेजों को पकड़ा जा सके | भौरों गाँव के पाण्डेय गणपत राय, बडकागांव के विश्वनाथ शाहदेव, चतरा के जय मंगल सिंह एवं नासिर अली शाह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए | चतरा में नादिर अली ने अंग्रेजी तोप पर कब्जा कर लिया, पलामू में नीलाम्बर एवं पीताम्बर भोगता भाइयों ने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए | अंग्रेजी ठिकानों पर आक्रमण से अंग्रेजी कानून व्यवस्था की धजियाँ उड़ा दी | भगवान सिंह, राम सिंह सिंहभूम में मोर्चा संभाले | 25 जुलाई 1857 में हजारीबाग में विद्रोह हुआ | रामगढ़ चतरा, गिरिडीह और कोडरमा इसके अंग थे | यहां नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने किया |

बिरसा मुंडा आन्दोलन

1857 के विद्रोह के बाद मुंडाओं ने सरदार आन्दोलन चलाया जो शांत प्रकृति का था | इससे आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ | इसलिए मुंडा के पढ़े लिखे

नेता बिरसा मुंडा (1875 -1900) ने उग्र एवं हिंसक आन्दोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाया | इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण दिकुओं एवं जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न था | बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म-सुधर और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया | उसने ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हुए सरकार को लगान न देने का आदेश दिया | बिरसा के चमत्कारी गुणों के कारण उन्हें भगवान बिरसा कहा गया | 1898 में बिरसा ने विशाल सभा की 1899 में बिरसापंथी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया | 9 जून 1900 में सैकड़ों मुंडाओं ने शहादत दी | 9 जून 1900 को हैजा से रांची जेल में बिरसा की मृत्यु हो गयी | बिरसा मुंडा के शरीर समाप्त हो गए लेकिन उनके विचार अमर हो गए | झारखण्ड की स्थापना उनके जन्म दिन 15 नवम्बर पर ही हुआ | बिरसा न सिर्फ झारखण्ड के बल्कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गए |

कांग्रेस की स्थापना(1885) - भारत को आजाद करने के उद्देश्य या अंग्रेजी हुकूमत की रक्षा के लिए 28 दिसंबर , 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राजनीतिक जागृति की पराकाष्ठा थी इसके पूर्व अनेक राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में स्वराज प्राप्ति की बात कही कही गयी | 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ | 1885 से 1947 तक विभिन्न स्थानों में कांग्रेस के कुल 56 अधिवेशन हुए जिसमें भारत की जनता के हित में कई निर्णय लिए गए |

अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की कूटनीति के तहत 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया इससे देश में असंतोष उभरने लगा तो अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए कार्य किया | 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई |

स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का आगमन – 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजों के विरुद्ध सफल आन्दोलन का अनुभव लेकर भारत आए | चंपारण सत्याग्रह (1916), खेड़ा सत्याग्रह(1918), असहयोग आंदोलन(1920-22), सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930-32) तथा भारत छोड़ो आन्दोलन(1942) के द्वारा गांधीजी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक कार्य किये |

जालियांवाला बाग हत्याकांड - भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी दिन पर रॉलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए शांति पूर्वक एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने अकारण उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी जिसमें 400 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए तथा 2000 से अधिक घायल हुए | निहत्थे भारतीयों पर दर्दनाक गोलीबारी ने अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा कर दी | जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा | यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी |

असहयोग आंदोलन (1920-22)

असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला जन आंदोलन था | प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी | सर सिडनी रौलेट ने इस कानून की सिफारिश की थी जिससे रॉलेक्ट एक्ट कहा जाता है | गांधी जी ने इसके विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया | 1 अगस्त 1920 में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई | कोलकाता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ | जो लोग उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे उनसे आह्वान किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय ना जाएं, अंग्रेजों को कर ना चुकाएं | गांधीजी ने कहा कि यदि असहयोग का पालन ठीक ढंग से किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा | अपने संघर्ष को और मजबूत करने के लिए तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला | विद्यार्थियों ने अंग्रेजी सरकार के स्कूल, कॉलेज छोड़ दिए, श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए, जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी, किसानों ने कर नहीं चुकाए, वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, 1857 के बाद असहयोग आंदोलन अंग्रेजी राज की नींव हिला दी | 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की जान चली गई जिसके कारण अहिंसा के पुजारी गांधीजी ने 12 फरवरी, 1922 को आंदोलन वापस ले लिया जिसकी आलोचना मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं चितरंजन दास जैसे नेता ने

क्रिया |गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि – “आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार यहां तक की मौत भी सहने को तैयार हूँ | 4

असहयोग आन्दोलन और झारखण्ड

असहयोग आन्दोलन के दौरान झारखण्ड पूरी तरह आंदोलित रहा | 1920-21 में गाँधीजी राँची आए और भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके। इस धर्मशाला के सामने ही विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और लोगों ने चरखा चलाने और खादी पहनने का संकल्प लिया | गांधी जी का यहीं पर ताना भगतों से संपर्क हुआ। वैष्णव ताना भगत दल के अनुयायी गांधी जी के शिष्य बनते गए। खादी बुनना और पहनना, पैसा-दो-पैसा, जो भी इनके पास था, गाँधीजी को समर्पित कर देना इनका धर्म बन गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। फलस्वरूप उनकी जमीन जब्त की ली गई। स्वयं गाँधी जी ने स्वीकार किया था कि उनके सारे शिष्यों में ताना भगत सर्वोत्कृष्ट थे। 5

राँची असहयोग आंदोलन का प्रमुख केन्द्र था। लोहरदगा, डोरंडा, सेन्हा, इटकी, घाघरा, ओरमांझी, कोकर, तमाड़, गुमला आदि में आंदोलन को सफल बनाने के लिए कई सभाएं हुई | इनमें गुलाब तिवारी, मौलवी उस्मान और स्वामी विश्वानंद इत्यादि नेताओं ने भाषण दिए। नवम्बर, 1921 में राँची में वार्षिक पिंजरापोल समारोह हुआ, जिसमें पद्मराज जैन, भोलानाथ वर्मन, मौलवी जकारिया, अब्दुल रज्जाक और सुंदर दत्त ने असहयोग एवं मद्य निषेध विषय पर अपने विचार रखे। टहल ब्रह्मचारी, गुलाब तिवारी तथा मौलवी उस्मान आदि के प्रयासों से काफी संख्या में आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हुए। आदिवासी तो यहाँ तक समझने लगे कि अंग्रेजों का राज अब समाप्त हो गया और गाँधीजी का राज्य कायम हो गया है | झण्डा-सत्याग्रह में ताना भगत भारी संख्या में शामिल हुए। हजारीबाग में कई विद्यार्थियों ने पढाई छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। कई स्थानों पर शराब को भट्टियों को तोड़ दिया गया या उन्हें जबरन बंद करा दिया गया। हजारीबाग, चतरा, धनबाद तथा डाल्टेनगंज में 'राष्ट्रीय स्कूलों' की स्थापना हुई। हजारीबाग के प्रमुख नेताओं में बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, त्रिवेणी

और शालिग्राम सिंह का नाम उल्लेखनीय है, जिन्हें असहयोग आंदोलन के क्रम में जेल की यात्रा करनी पड़ी। आंदोलन के दौरान झारखण्ड क्षेत्र में गाँधीजी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मजहरूल हक, मोतीलाल नेहरू तथा स्वामी विश्वानंद का आगमन हुआ | 1922 ई. में चौरी-चौरा काण्ड के बाद गाँधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए जाने पर चितरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की | 1923 ई. में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में कृष्ण बल्लभ सहाय स्वराज्य पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए।

असहयोग आंदोलन के क्रम में सिंहभूम क्षेत्र के चक्रधरपुर में एक 'राष्ट्रीय विद्यालय' खोला गया। जमशेदपुर के गोलमुरी में लगभग चार दिनों तक सभाएं होती रहीं जिसे काठियावाड़ निवासी हरिशंकर व्यास ने भी संबोधित किया। जमशेदपुर श्रमिक संघ के वी.जे. साठे ने सभाओं की अध्यक्षता की। बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा एवं यउन हॉल की स्थापना के लिए धन एकत्रित किया गया। 1924 ई. में सिंहभूम के आदिवासियों ने हार-कर न देने का आंदोलन चलाया जिसके चलते इनके नेता विष्णु माहुरी, रसिका मानकी, सुखलाल हो, रैन्तु मुंडा, भगवान ग्वाला तथा दुबराज हो, चरण हो, सनातन तांती, होरा हो, जेना हो तथा जय भूमिज को बंदी बनाया गया |

1925 ई. में गाँधीजी झारखण्ड के हजारीबाग स्थित संत कोलम्बस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। यहां उन्हें एक मंजूषा के साथ 1300 रुपये की थैली भेंट की गई। अगस्त 1925 ई. में सी. एफ. एंड्रू के आग्रह पर गाँधीजी जमशेदपुर पहुंचे तथा यहाँ दो दिन ठहरे। जे. आर. डी. टाटा ने गाँधीजी का भव्य स्वागत किया। अगले दिन जवाहरलाल नेहरू और राजेन्द्र प्रसाद भी टाटा नगर पहुंचे। 8 अगस्त, 1925 को जमशेदपुर के 'इण्डियन एसोसिएशन' ने गाँधीजी के सम्मान में प्रीतिभोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गाँधीजी को 5,000 रुपये देश बंधुस्मृति कोष के लिए दिए गए। यहाँ की महिलाओं ने भी एक सभा के पश्चात् गाँधीजी को नकदी और आभूषण दिए। जमशेदपुर के बाद गाँधीजी चाईबासा भी गए और लोगों को संबोधित किया। इसी काल में चाईबासा से एक पत्रिका 'तरुण शक्ति' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इस पत्रिका के लेख ब्रिटिश विरोधी थे। अतः सरकार ने इसके सम्पादक आनन्द कमल चक्रवर्ती को बंदी बना लिया। 6

सविनय अवज्ञा आंदोलन

सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 से गांधीजी के नेतृत्व में दांडी यात्रा से हुआ। गांधीजी साबरमती आश्रम(गुजरात) के 78 अनुयायियों के साथ 241 मील दूर (6 अप्रैल 1930) दांडी पहुंचे एवं उन्होंने स्वयं नमक बनाकर नमक कानून को थोड़ा। उस समय नमक पर सरकार का एकाधिकार था। आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार विनिमय दर को घटाए, पूर्ण नशाबंदी लागू करे, नमक कर समाप्त हो, भू राजस्व कम हो, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण हो आदि लेकिन तत्कालीन वायसराय ने गांधीजी के मांगों को नहीं माना तत्पश्चात आंदोलन की शुरुआत हुई।

गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के बाद संपूर्ण भारत में आंदोलन का प्रसार हो गया। नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में होने लगी। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी दांडी जैसी यात्रा तिरुचिरापल्ली से वेदाराण्यम तक की। सरोजिनी नायडू गुजरात के धरसना में स्थित नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहियों के साथ मार्च किया। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने हिंसात्मक तरीके से लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया जिसमें कई की जानें गईं। आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हड़ताल, कर देने से मना करना शामिल था। आंदोलन में लाखों लोगों के साथ महिलाओं ने भी काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जिसका मुख्य उद्देश्य था साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तावित सुधारों पर विचार करना। कांग्रेस सम्मेलन में शामिल नहीं हुई जिसके कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। सरकार को अहसास हुआ कि बिना कांग्रेस का कोई निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है इसलिए 5 मार्च, 1931 को गांधी - इरविन समझौता हुआ। समझौते के तहत के खिलाफ जिन कैदियों पर हिंसा से संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं था उन्हें छोड़ दिया गया। तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति मिली। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल हो गया। लंदन से वापस आकर गांधी इरविन समझौता की शर्तों को न मानने एवं औपनिवेशिक स्वराज देने की बात स्वीकार न करने

पर गांधीजी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा (1 जनवरी 1932) की एवं 4 जनवरी 1932 से आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं झारखण्ड -

कांग्रेस कार्यसमिति की 2 जनवरी, 1930 की बैठक में तय प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा के अनुसार झारखंड के रांची में तरुण संघ ने 26 जनवरी, 1930 को स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने भारी लाठीचार्ज के बावजूद कचहरी पर झंडा फहरा दिया। 13 अप्रैल, 1930 को करीब 200 लोगों ने छोटानागपुर के 50 स्थानों पर नमक बनाया। हजारीबाग में मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, चक्र सिंह, राधा गोविंद प्रसाद, सरस्वती देवी एवं मीरा देवी पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा, सोनार सिंह खरवार, जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी, रांची में नागरमल मोदी, पी.सी. मित्रा, देवकीनंदन लाल, अतुल चंद्र घोस, क्षितिज चन्द्र बोस, आनंद मोहन लाहरी, नंद किशोर साहू आदि ने आंदोलन का नेतृत्व किया। स्कूलों, महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया, नमक कानून तोड़ा गया, शराब की दुकान पर धरना दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। 7 डाल्टेनगंज, गढ़वा, लातेहार, सिंहभूम आदि जगहों पर भी आन्दोलन सक्रिय रहा।

भारत छोड़ो आंदोलन -1942

द्वितीय विश्वयुद्ध के अंतरराष्ट्रीय दबाव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चित ने भारत के संवैधानिक संकट को सुलझाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा। 22, मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। इस मिशन में भारत के अनेक प्रांतों को बांटने का प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस ने नामंजूर कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 7-8 अगस्त 1942 में मुंबई में हुई जहां गांधी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा की मैं आपको एक मन्त्र देता हूँ करो या मरो जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। 8

आंदोलन के शुरू होने के साथ ही ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र शुरू हो गया। गांधीजी और कई अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। नेताओं के अनुपस्थिति में यह आंदोलन जन-

विद्रोह का रूप ले लिया | शासन का विरोध करने के लिए कई जगह जुलूस निकाले गए, सभाएं की गईं, हड़ताल किए गए दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया | भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का यह अंतिम बड़ा प्रयास था | यद्यपि यह आंदोलन सरकार की प्रबल शक्ति के सामने टिक न सकी किंतु भारतीय जनता में वीरता के गुण भर दिए जो ब्रिटिश शासन पर अंतिम आघात साबित हुआ |

भारत छोड़ो आंदोलन और झारखण्ड

भारत छोड़ो आंदोलन से पूरा झारखंड आंदोलित हो उठा | जगह - जगह पर जुलूस प्रदर्शन, सभा हुईं और आवागमन व संचार के साधनों को नष्ट कर दिया गया | 9 अगस्त 1942 को रांची के हड़ताल में नारायण चंद्र लाहिरी को गिरफ्तार किया गया | जुलूस में शामिल जानकी बाबू, देवेन्द्र कुमार, गणपत खंडेलवाल, लड़्डू महाराज, मथुरा प्रसाद, गंगा महाराज तथा गोविंद भगत को रांची में गिरफ्तार किया गया | लोहरदगा, गुमला में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया | 18 अगस्त 1942 को ताना भगतों के एक दल ने विशुनपुर थाना को जला दिया | ओरमांझी के निकट तार को काट दिया | इटकी और टांगरबसली के बीच रेल पटरी को उखाड़ दिया गया | नवम्बर 1942 तक रांची जिला के करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें विमल दास गुप्त, सुनील कुमार राय, डॉ. यदुगोपाल मुखर्जी, केशवदास गुप्त, नारायण जी, रामरक्षा उपाध्याय, सत्यदेव साहू, नंद किशोर भगत, शिवनारायण मोदी, पीसी मित्रा आदि प्रमुख थे |

झारखंड के हजारीबाग में 11 अगस्त, 1942 को श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया जिन्हें संध्या में गिरफ्तार कर लिया गया | इसके विरोध स्वरूप उत्तेजित जनता ने डाकघर, यूरोपियन क्लब, डिप्टी कमिश्नर अदालत में तोड़फोड़ की गयी | झुमरी तिलैया, डोमचांच में जुलूस निकाला गया | गिरिडीह में टेलीफोन एवं आवागमन के साधनों को नष्ट कर दिया गया | वहां से चन्द्र प्रसाद, बासुदेव प्रसाद, राजन सिंह, अजीत कुमार नाग व जगन्नाथ सहाय को गिरफ्तार किया गया | चतरा में भागू गंडू, रामानुग्रह प्रसाद, शालिग्राम सिंह, मोहम्मद गिरफ्तार हुए | तिलैया में 113 लोग गिरफ्तार किए गए | झुमरी में अनंत लाल, कारु राम, मोतीराम, दुखन मोची, काली मोची व बासन सुनार को गिरफ्तार

किया गया | डोमचांच में विशन मोदी, टंडवा में उपेंद्र प्रसाद तथा सतगांवा में बृजनंदन प्रसाद पकड़े गए | टाटानगर में मिल मजदूरों, दुकानदारों एवं आम नागरिकों ने 10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया | 15 अगस्त 1942 को एम् के घोष, एम. जान, एन. एन. बनर्जी, त्रेता सिंह व टी. पी. सिन्हा को गिरफ्तार किया गया | चक्रधरपुर एवं चाईबासा में भी हड़ताल किया गया | 17 अगस्त 1942 में टाटानगर में एम. डी. मदन को गिरफ्तार किया गया | कई लोगों पर गोलियां चलाई गईं, कई नेताओं को हजारीबाग जेल भेज दिया गया | सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, मजदूरों ने भी विद्रोह एवं हड़ताल किए | घाटशिला मुसाबनी में भी जुलूस निकाले गए | 9 पलामू में महावीर वर्मा, यदुवंश सहाय, गौरीशंकर ओझा, राजेश्वरी सरोज दास, यदुनंदन तिवारी, देवराज तिवारी, जगनारायण पाठक को गिरफ्तार किया गया | आन्दोलनकारियों द्वारा शराब की भट्टियों में आग लगा दी गयी, डाकघर में आगजनी एवं तोड़फोड़ किये गये, रेल पटरी उखाड़ी गई एवं संचार व्यवस्था को ठप कर दिया गया | डाल्टनगंज, गढ़वा, लेस्लीगंज, टारी, मनातू, पथरा, चैनपुर तथा लातेहार में कई नेता गिरफ्तार हुए | मानभूम, धनबाद, कतरास, झरिया, धनबाद में भी आंदोलनकारी गिरफ्तार हुए | संथाल परगना भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख केंद्र था | देवघर में विनोदानंद झा ने नेतृत्व किया | मधुपुर, जसीडीह में सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया गया | गोड्डा जेल से 60 कैदी भाग गए | गोड्डा, पाकुड़ एवं दुमका के मिलन बिंदु डांगपारा को पटनायक ने मुख्यालय बनाया | पटनायक के प्रभाव में आकर अपने परिवार का एकमात्र पुरुष बादलमल पहाड़िया बड़े ही उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ा | गोंडा जेल में पुलिस यातना से वह शहीद हो गया | पटनायक को 16 वर्ष की जेल हुई | वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना थी | आजादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र के वीर सेनानियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है

कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन - 1940

झारखंड की धरती पर भारत की आजादी के पूर्व एकमात्र कांग्रेसका 53 वां अधिवेशन 18 से 20 मार्च, 1940 को हजारीबाग जिला के रामगढ़ में दामोदर नदी के किनारे जंगलों में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ | गांधीजी ने रामगढ़ में खादी ग्राम

उद्योग का उद्घाटन किया। अधिवेशन में कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव सत्याग्रह पर था जिसका अनुमोदन आचार्य जी बी कृपलानी ने किया। इस तीन दिवसीय ऐतिहासिक अधिवेशन में ही अंग्रेजों भारत छोड़ो की नींव पड़ी। रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, खान अब्दुल गफार खान, सरोजनी नायडू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी शामिल हुए। 10 इस मौके पर गांधीजी ने महिलाओं से पर्दा प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को दूर करने की अपील की। रामगढ़ अधिवेशन रामनारायण की इच्छा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से सफल हुआ जिसमें रामगढ़ राजा ने तन मन धन से सहयोग किया। जिस स्थान पर यह अधिवेशन हुआ आज वह सिख रेजीमेंट छावनी परिषद के नाम से जाना जाता है। अधिवेशन की याद में यहाँ एक स्मारक बना हुआ है। अधिवेशन स्थल पर आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे नेताओं को देखने के लिए गांवों से आए लोगों की अपार भीड़ जुटी हुई थी और मूसलाधार बारिश के बावजूद भी हजारों संख्या में लोग डटे रहे थे। गांधी जी ने आजादी के लिए जैसे ही आह्वान किया पूरा स्थल आजादी के नारों से गूँज उठा। 11 यही है झारखंड में आजादी का अमृत महोत्सव।

ताना भक्तों ने अधिवेशन के दौरान चरखा चलाकर सूत काटा था। अधिवेशन स्थल पर विमान से पुष्प वर्षा की योजना थी लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण यह यह योजना सफल नहीं हो सका। रामगढ़ अधिवेशन में केबी सहाय, सरस्वती देवी, सुखलाल सिंह, केशव प्रसाद स्थानीय नेता प्रमुख रूप से शामिल हुए। 12 यह बातें भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में झारखण्ड के योगदान को अमृत महोत्सव का अनुभूति प्रदान करता है। रामगढ़ की धरती से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग राह पकड़ी और उन्होंने समानांतर अधिवेशन किया।

झारखण्ड में आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम

झारखण्ड 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम की शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साइकिल चलाकर की। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित साइकिल मार्च के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक उपलब्ध कराने में साइकिल की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए लोगों को जब भी समय मिले, साइकिल

जरूर चलाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा वीर सपूतों की देन है। ये महोत्सव पूर्वजों के बलिदान को याद दिलाता है। देशवासियों के लिए प्रेरणा और उत्साह भरने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के भी अमर शहीद सिद्धू-कान्हू, फूलो-झानो, बिरसा मुंडा और वीर बुद्धू भगत जैसे अनेक सपूतों ने कुर्बानी देकर लोकतंत्र को स्थापित किया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। 13

इस मौके पर युवा एवं खेल विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि अगले वर्ष 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले 'आजादी का अमृत महोत्सव' की शुरुआत हो गई। करीब डेढ़ वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने की भी योजना है।

आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मनरेगा की योजनाओं को गति दी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आयोजित होगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी इस संबंध में कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले के 1386 लंबित रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन में सुधार करते हुए शत प्रतिशत सफल ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का प्रतिमाह निरीक्षण करने एवं उसका प्रतिवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से आम नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को निश्चित रोजगार उपलब्ध कराकर, उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़े और उनके क्षेत्र का सतत विकास हो सके। 14

झारखण्ड राज्य के तीन ऐतिहासिक स्थलों पर आजादी का अमृत महोत्सव –

75वां स्वतंत्रता दिवस के पर भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में अमृत महोत्सव का आयोजन बड़े उत्साह से किया जा रहा है। भारत सरकार ने महोत्सव हेतु 75 ऐतिहासिक स्थलों का चयन किया है जहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, वहीं झारखण्ड सरकार ने तीन ऐतिहासिक स्थानों को चयनित किया है

जिसमें 1. बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी, 2. मलूटी तथा 3. राजमहल (दुमका) है। यहाँ वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। तीनों स्थलों पर नुककड़, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, विद्यालय एवं महविद्यालय स्तर पर साईकल रैली, स्वक्षता अभियान, राज्यस्तरीय निबंध, भाषण प्रतियोगिता आयोजित हैं। 15 इसके तहत झारखण्ड के कई विभागों में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, पोस्टर, गीत, नृत्य प्रतियोगिता, सेमिनार आदि के माध्यम से किया जा रहा है एवं देश के महान सपूतों के साथ-साथ झारखण्ड के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है।

सन्दर्भ

1. https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates
2. <https://www.mediavigil.com/op-ed/165th-anniversary-of-santhal-rebellion-santhal-hull-first-war-against-british-zamindars-mahajans>
3. <https://www.bhaskar.com/news/latest-ranchi-news-035003-2084794.html>
4. <https://www.bhaskar.com/news/latest-ranchi-news-035003-2084794.html>
5. <https://ramakantverma.wordpress.com/jharkhand/national-independence-movement-and-jharkhand/non-cooperation-movement-and-jharkhand>
6. <https://ramakantverma.wordpress.com/jharkhand/national-independence-movement-and-jharkhand/non-cooperation-movement-and-jharkhand/>
7. <https://ramakantverma.wordpress.com/jharkhand/national-independence-movement-and-jharkhand/non-cooperation-movement-and-jharkhand>
8. <https://bharatdiscovery.org/india>
9. <https://ramakantverma.wordpress.com/jharkhand/national-independence-movement-and-jharkhand/non-cooperation-movement-and-jharkhand>
10. <https://www.aisectuniversityjharkhand.ac.in/PDFDoc/StudyNotes>
11. <https://ramakantverma.wordpress.com/jharkhand/national-independence-movement-and-jharkhand/non-cooperation-movement-and-jharkhand>
12. jagran.com/Jharkhand/hazaribag.12174221.html
13. <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/jharkhand/ranchi/hemant-soren-launches-azadi-ka-amrit-mahotsav-by-cycling-jharkhand>
14. <https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-under-the-amrit-mahotsav-program-of-independence-schemes-of-mnrega-will-be-given-speed-22234349.html>
15. <https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-aazadi-ka-amrit-mahotsav->